

VAN DE REDACTIE

Gedurende een lange reeks van jaren heeft de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam het repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde voor ons verzorgd.

De redactie heeft met gevoelens van spijt kennis genomen van het bericht van bovengenoemde stichting dat zij met ingang van april 1971 niet meer in staat zal zijn de nodige omvangrijke werkzaamheden te verrichten. Dit hangt mede samen met veranderingen in de uitvoering van de doelstellingen der stichting.

Uiteraard respecteren wij tenvolle het beleid van de stichting. De redactie heeft geen mogelijkheid gezien een andere instelling te vinden die bereid en in staat was op verantwoorde wijze het repertorium voort te zetten. Bovendien zijn inmiddels andere instituten verzezen die de desbetreffende informatieve taak hebben overgenomen.

De redactie meent er dan ook goed aan te doen de tot nu toe voor deze informatie gebruikte plaatsruimte in ons blad voortaan te benutten voor artikelen.

Ons rest nog het uitspreken van onze grote waardering voor de bijdragen van de stichting en voor de goede samenwerking, die telkens weer bleek.